

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Impacto académico en la formación
inicial docente mediante el trabajo
colaborativo interdisciplinario

*«Nuevos paradigmas y
experiencias emergentes»*

Impacto académico en la formación inicial docente mediante el trabajo colaborativo interdisciplinario

Academic Impact in the Initial Formation of Professors Through the Interdisciplinary and Collaborative Work

Paola Santander Balbontin¹

Marisol López Núñez²

Leonor Ríos Galleguillos³

Resumen

Estudios señalan, que la formación en educación superior se realiza bajo la enseñanza basada en disciplinas, con una orientación fragmentada y aislada del conocimiento, y en la que se debe cambiar el paradigma a uno que articule la formación, tanto vertical como horizontal, y que no implica una innovación estructural de los planes de formación (Vera Carrasco, O., 2018). Estas dificultades generan la necesidad de articular, como un todo integrado, para mejorar los procesos de la formación inicial docente. El objetivo de este estudio es determinar el impacto académico en la formación inicial docente mediante el trabajo colaborativo interdisciplinario, aplicando un plan de innovación que incluye el diálogo y reflexión de la *praxis* docente y la utilización de estrategias de aprendizaje diversificadas.

Los resultados evidencian un aumento en los niveles de participación, en los logros de aprendizaje de los estudiantes y una positiva percepción de la docencia impartida.

Palabras clave: articulación curricular, codocencia, innovación microcurricular, formación inicial docente.

Abstract

Studies show that higher level education based on discipline, with a fragmented and isolated orientation on which there must be a paradigm shift, one that articulates a formation both vertical and horizontal that doesn't implicate a structural innovation in the formative plans. Vera Carrasco, O. (2018).

These difficulties generate a necessity to articulate it as a whole to improve the processes of the initial formation of professors.

The objective of this research is to determine the academic impact in the initial formation of professors through collaborative, interdisciplinary work, applying an innovative plan that includes dialog and reflection of the practice of teaching and the utilization of diversified learning strategies.

The results show an increase in the levels of participation, in the learning goals of students and a positive perception of the taught subjects.

Keywords: curriculum articulation, co-teaching, micro-curricular innovation, initial formation of professors.

¹ Universidad de Las Américas, Chile, psantander@udla.cl

² Universidad de Las Américas, Chile, mlopezn@udla.cl

³ Universidad de Las Américas, Chile, leoriosga@hotmail.com

1. Introducción

La educación debe satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y mejorar los procesos formativos orientados a proveer conocimientos cognitivos, procedimentales y actitudinales (Saldivia, X. G., Navarro, C. B., & Levicoy, D. D, 2021). Es así como la formación universitaria asume el desafío de proveer de herramientas a futuros profesores mediante estrategias diversificadas que apunten a dar respuestas a las necesidades de formación de nuestros discentes.

Formar profesionales pedagogos es un complejo desafío que asumen las instituciones de educación superior desde el aspecto social; esto porque debe modelar la identidad profesional pedagógica, habilidades disciplinares como concepciones pedagógicas, metodologías de enseñanza y evaluación, sentido de inclusividad y equidad para aplicarlas a los diversos contextos escolares, como parte de un macrosistema (Herrera-Seda, C., 2018).

La implementación de los cambios curriculares en el nivel escolar y universitario recae en los docentes; así, estos profesionales tienen la responsabilidad de la ejecución de los cambios curriculares que ocurren en el aula, traduciéndose en la innovación en los métodos de enseñanza, generar la motivación hacia el aprendizaje y la evaluación (Molina, et al., 2019).

La codocencia es una estrategia que brinda diversas oportunidades en el ámbito profesional de la formación, porque se comparten experiencias y reflexiones en relación con las formas de enseñar y aprender y de esta manera se retroalimenta continuamente sobre las acciones implementadas en el quehacer formativo (Urbina et al., 2017). En esta línea, la codocencia o trabajo colaborativo interdisciplinario es esencial para, por una parte, incorporar en la propia práctica pedagógica aspectos con otros enfoques de formación y, por otra, promover una formación de calidad, articulada e integral. Sin embargo, esta realidad en educación superior está muy lejana aún «...los resultados de investigaciones previas reconocen el aislamiento de la profesión docente como una característica propia del estamento (Marfán et al., 2013) y, por tanto, se distingue como una barrera importante al momento de analizar el éxito de prácticas colaborativas entre profesores» (Molina & López, 2019).

Generar acciones de codocencia, no solo incide en la forma de ejecutar la docencia, sino también en la formación inicial docente en habilidades genéricas, profesionales y éticas; por ello se hace necesaria la reflexión en torno a la necesidad de una formación integral que incorpore todos los aspectos indispensables, a través del diálogo de las diferentes disciplinas, para proveer de un aprendizaje profundo y enfrentar con herramientas diversas esta nueva sociedad.

Este estudio permite constatar la importancia de implementar acciones de codocencia para la articulación curricular que impactan positivamente en el proceso de la formación inicial docente.

A partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas en el proceso de enseñanza es posible comprobar que los estudiantes adquieren habilidades de integración de conocimientos, verificándolo al momento de realizar un diseño curricular.

2. Metodología

El trabajo colaborativo entre docentes es una estrategia que aporta diferentes miradas, visiones y experiencias frente a un hecho en concreto y que contribuye a que los estudiantes alcancen un aprendizaje profundo. Es por ello por lo que se diseña un plan articulador que permite organizar el trabajo colaborativo entre docentes, de manera vertical y horizontal, traducido en reuniones de coordinación interdisciplinarias, para contribuir al desarrollo de una docencia de calidad e integral y que se explica con las siguientes acciones:

- Codocencia, que involucra trabajo en equipo para el análisis y reflexión sobre la propia práctica formativa y la necesidad de integración curricular.
- Detección oportuna de necesidades de formación para el diseño de estrategias de enseñanza diversificadas, que permitan el logro de aprendizaje de los estudiantes.
- Integración de disciplinas que fomenten el trabajo colaborativo, respeto e integración de conocimientos en los estudiantes.
- Evaluación y retroalimentación del proceso de enseñanza mediante los resultados obtenidos, para tomar decisiones que fomenten los aprendizajes de los estudiantes.

La muestra representa el 35 % del universo. Para la determinación del impacto de la aplicación de esta estrategia, se dejan establecidas las variables independientes a analizar. Por una parte, para determinar el grado de motivación se emplea el porcentaje de asistencia de los estudiantes y, por otra, para determinar el aprendizaje adquirido por los estudiantes, los logros de aprendizajes.

La fase de análisis de los resultados comprendió la recolección de información mediante dos instrumentos: el primero con un enfoque cuantitativo que arroja la relación con datos resultantes de las evaluaciones aplicadas, y el segundo con un enfoque cualitativo, relacionado con el análisis de una encuesta de percepción aplicada a los estudiantes. Ambos instrumentos fueron sometidos a un juicio de expertos.

3. Resultados

El promedio de asistencia de los estudiantes es de 91 % y la conectividad con cámara encendida alrededor de 95 %; el 5 % restante corresponde a estudiantes que por problemas de conectividad no pudieron encenderla; no obstante, su nivel de participación fue constante.

Al analizar el comportamiento del promedio de asistencia por estudiante, podemos indicar que, del total de 21 estudiantes, un 38 % tiene una asistencia de un 100 %; en tanto 18 discentes tiene una asistencia promedio por sobre el 85 %.

En esta línea podemos indicar que el 86 % de los estudiantes asiste a un promedio de 12 clases.

Al analizar los logros de aprendizaje podemos indicar que los estudiantes obtienen en la evaluación diagnóstica un 66 % de logros de aprendizaje; en la evaluación 1 alcanzan un 81 % y en la evaluación 2 logran un 88 %, indicadores que podemos interpretar como favorables luego de incorporar las diversas estrategias para desarrollar la integración curricular.

Los resultados de aprendizajes (RAA) son la meta establecida para un programa de asignatura determinado. Para efectos de análisis y resultados solo se presentarán los más relevantes:

- a. «RAA6 Diseñar planes de clase anual, por unidad y clase a clase en base a las exigencias normativas del sistema educativo vigente», en la evaluación diagnóstica alcanzan un 46.6 % de logros; en la evaluación 1 alcanzó el 1,79 %, y en la 2, alcanzan un 98 %. El aumento generado en este resultado de aprendizaje corresponde a un 51.4 %.
- b. «RAA7 Elaborar estrategias o experiencias de aprendizaje que conserven el alineamiento curricular respecto de contenidos, habilidades y actitudes del currículum vigente», los estudiantes en la evaluación diagnóstica alcanzan un 46.6 % de logros de aprendizaje; en la evaluación 1, un 73 % y en la 2 un 88 %, evidenciando un aumento en los logros correspondiente a un 41.4 %

Previo a la aplicación de la evaluación 2, se realizó una consulta a los 21 estudiantes del grupo, cuyo objetivo es conocer la percepción sobre las estrategias de articulación, las habilidades adquiridas para realizar un diseño curricular y las habilidades profesionales desarrolladas hasta el momento. El detalle se presenta a continuación:

- a. Con respecto a la pregunta: «¿Las estrategias de enseñanza utilizadas en aula, son adecuadas para alcanzar los resultados de aprendizaje?», el 95 % de los estudiantes considera que las estrategias de enseñanza son adecuadas, en tanto el 5 % indica que es complejo de acuerdo con el escenario de docencia en línea.
- b. En lo respectivo a la pregunta: «Con respecto a la clase de cátedra y taller, ¿Evidencia articulación de los contenidos del programa?», el 100 % de los estudiantes indica que existe articulación entre la modalidad de cátedra y taller.
- c. De acuerdo con las habilidades que han desarrollado en el transcurso del curso, el 50 % de los estudiantes señala las habilidades de organización, empatía y responsabilidad, un 43 % la capacidad de reflexión pedagógica y un 42 % de trabajo en equipo.

4. Conclusiones

Este estudio permite constatar la importancia de implementar acciones de codocencia para la articulación curricular y que permiten impactar en el proceso de la formación inicial docente.

Generar acciones de codocencia no solo impacta en la forma de ejecutar la docencia, sino que también impacta en la formación inicial docente en habilidades generales, profesionales y éticas.

A partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas en el proceso de enseñanza es posible evidenciar que los estudiantes adquieren habilidades de integración de conocimientos, verificándolos al momento de realizar un diseño curricular.

Los planes de estudios se encuentran organizados de forma fragmentada generando que los conocimientos que se enseñan sean aislados, careciendo de sentido para el estudiante.

Así pues, es preciso indicar que este estudio nos impulsa a generar articulación mediante estrategias de comunicación interdisciplinaria que permitan una estructura que relacione las distintas áreas disciplinares.

El trabajo colaborativo interdisciplinario permitió generar acciones de reflexión, acción y conciencia compartida, que dan cuenta de la adopción de diversas formas de enseñar y evaluar; así también, de la importancia de la retroalimentación constante y la evaluación formativa como parte de la valoración de los errores para el aprendizaje.

5. Referencias bibliográficas

- Álvarez-Indacochea, B. V., Indacochea-Ganchozo, B. S., Indacochea, A. A. Á., Yoza-Rodríguez, N. R., & Figueroa-Soledispa, M. L. (2018). La evaluación del desempeño laboral en la Educación Superior. *Dominio de las Ciencias*, 4(1), 362-372. <https://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.4.1.enero.362-372>
- Antonio, J. M. V., Mosqueda, J. S. H., Vázquez-Antonio, J., Hernández, L. G. J., & Calderón, C. E. G. (2017). El trabajo colaborativo y la socioformación: un camino hacia el conocimiento complejo. *Educación y Humanismo*, 19(33), 334-356. <https://doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2648>
- Beltrán Baquerizo, G. E., Amaiquema Márquez, F. A., & López Tobar, F. R. (2020). La motivación en la enseñanza en línea. *Conrado*, 16(75), 316-321. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&id=S1990-86442020000400316
- Cazas, F. (2018). De la planificación de aula al diseño de clases. Debates sobre la planificación didáctica. <http://hdl.handle.net/20.500.11912/6917>
- Conde, S. D., & Morales, M. (2020). Aprendizaje centrado en el alumno en Ciencias Básicas. In *XV Congreso Nacional de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET 2020)(Neuquén, 6 y 7 de julio de 2020)*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103752>
- De Pérez, M. E. M. (2019). El trabajo colaborativo: Una oportunidad para el desarrollo del pensamiento práctico del profesional reflexivo. *Revista Científica*, 4(11), 360-379. <https://doi.org/http://orcid.org/0000-0002-5134-7405>
- Díaz Barriga, Á. (2020). De la integración curricular a las políticas de innovación en la educación superior mexicana. *Perfiles educativos*, 42(169), 160-179. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2020.169.59478>
- Díaz, C. C., Reyes, M. P., & Bustamante, K. G. (2020). Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, (3), 87-95. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7524690>
- Freire, S. N. B., Jácome, O. H., & Yandún, P. F. (2019). Relación entre rendimiento académico y asistencia como factores de promoción estudiantil. *Cátedra*, 2(1), 44-59. <https://doi.org/10.29166/catedra.v2i1.1552>
- Herrera-Seda, C. (2018). La Formación Inicial del Profesorado para una Educación Inclusiva: desafíos, oportunidades y transformaciones. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 12(2), 17-20. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000200017>

- Lillo, E. J. S., Muñoz, M. P. B., & Butter, M. C. (2020). Gestión del tiempo, trabajo colaborativo docente e inclusión educativa. *Revista Colombiana de Educación*, 1(78). <https://doi.org/10.17227/rce.num78-9526>
- Lorenzo, G. F. (2010). Hacia la integración curricular en la educación superior: reflexiones, necesidades y propuesta para la disciplina integradora. <https://rieoei.org/historico/deloslectores/789Ferreira.PDF>
- Luque-de la Rosa, A., Hernández-Garre, C. M., del Mar Fernández-Martínez, M., & Carrión-Martínez, J. J. (2019). Docentes de audición y lenguaje itinerante: el trabajo colaborativo, reto pendiente para un nuevo perfil. *Revista Educación*, 43(1), 1-20. <https://doi.org/10.15517/revedu.v43i1.28110>
- Molina, C. A., & López, F. S. (2019). Trabajo colaborativo docente: nuevas perspectivas para el desarrollo docente. *Psicología Escolar e Educativa*, 23. <https://doi.org/10.1590/2175-35392019017926>
- Pérez Pino, M., Enrique Clavero, J. O., Carbó Ayala, J. E., & González Falcón, M. (2017). La evaluación formativa en el proceso enseñanza aprendizaje. *Edumecentro*, 9(3), 263-283. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742017000300017
- Pérez, C. (2020). La articulación en la unidad curricular Práctica Docente de los Profesorados de Educación Inicial en los Institutos de Formación Docente de la Provincia de Córdoba. http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/2515/1/FI_Perez.pdf
- Riau, M. T. C., & González, L. C. (2017). El desarrollo de la relación teoría y práctica en el grado de maestro en educación primaria. *Profesorado. Revista de currículum y formación de profesorado*, 21(1), 59-79. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56750681004>
- Saldivia, X. G., Navarro, C. B., & Levicoy, D. D. (2021). Diseño Universal para el Aprendizaje como metodología para la enseñanza de la matemática en la formación de futuros profesores de Educación Especial. *Roteiro*, 46(1), 19-37. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7799615>
- Sierra Figueredo, S., Fernández Sacasas, J. A., Miralles Aguilera, E., Pernas Gómez, M., & Diego Cobelo, J. M. (2009). Las estrategias curriculares en la Educación Superior: su proyección en la Educación Médica Superior de pregrado y posgrado. *Educación Médica Superior*, 23(3), 0-0. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0864-21412009000300009
- Urbina Hurtado, C., Basualto Rojas, P., Durán Castro, C., & Miranda Orrego, P. (2017). Prácticas de codocencia: el caso de una dupla en el marco del Programa de Integración Escolar en Chile. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 43(2), 355-374. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000200019>
- Vallejos, N. F. (2004). La relación teoría y práctica en el currículo de formación inicial de futuros profesores. *Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Latinoamericana (PEL)*, 35(2), 96-109. <http://publicaciones.revistasteiniana.uc.cl/index.php/pel/article/view/26261>
- Vera Carrasco, O. (2018). La planificación curricular basada en asignaturas. *Cuadernos Hospital de Clínicas*, 59(ESPECIAL), 7-8. <https://cutt.ly/WDQhhSi>
- Wong, L., & Lam, C. (2020). Herramientas para la retroalimentación y la evaluación para el aprendizaje a distancia en el contexto de la pandemia por la covid-19. *En Blanco y Negro*, 11(1), 83-95. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/23194>